

BERILGANLAR BAZASINI YARATISH

Mamatova Zilolaxon Xabibulloxonovna

Farg'ona davlat universiteti amaliy matematika va informatika kafedrası katta o'qituvchisi, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD),
zilola3989@mail.ru

Sobirova Saboxon Solijon qizi

Farg'ona davlat universiteti 2-kurs talabasi,
saboxonsobirova665@gmail.com
<https://doi.org/10.5281/zenodo.11221219>

ANNOTATSIYA

Ushbu maqolada, ayniqsa, boshlang'ich dasturchilar uchun Microsoft SQL Server-da ma'lumotlar bazasini qanday yaratish haqida, shuningdek ma'lumotlar bazasini yaratishdan oldin nimani bilishingiz kerakligi haqida so'z boradi.

Kalit so'zlar: Microsoft, SQL, Server, dizayn

Аннотация

В этой статье рассказывается, как создать базу данных в Microsoft SQL Server, особенно для начинающих разработчиков, и что нужно знать перед созданием базы данных.

Ключевые слова: Microsoft, SQL, Сервер, дизайн.

Annotation

This article covers how to create a database in Microsoft SQL Server, especially for beginning developers, and what you need to know before creating a database.

Keywords: Microsoft, SQL, Server, design

Bugungi material, aytganimdek, Microsoft SQL Server bilan ishlashni o'rganishni istagan boshlang'ich dasturchilarga qaratilgan. Men sizga ta'lim uchun ma'lumotlar bazasini yaratish kerak, deb aslida davom etadi nima uchun o'sha, ya'ni, ushbu maqolaning asosiy xabar maqolani o'qib chiqib, Microsoft SQL Server bir ma'lumotlar bazasini yaratish istaganlar aniq u nima qilish kerakligini bilish, deb. Microsoft SQL Server-da ma'lumotlar bazasini yaratish bo'yicha bir qator qadamlarni taqdim etaman, ya'ni ma'lumotlar bazasini yaratish uchun aynan siz bilishingiz kerak bo'lgan va nimaga ega bo'lishingiz kerak:

- Sizda Microsoft SQL Server DBMS o'rnatilgan bo'lishi kerak. Microsoft SQL Server Express-ning bepul nashri o'qitish uchun ideal. Agar siz hali SQL serverni o'rnatmagan bo'lsangiz, bu erda batafsil video darslik bor, men sizga Microsoft SQL Server 2017-ni Express nashrida qanday o'rnatishni ko'rsataman;

- Sizda SQL Server Management Studio (SSMS) o'rnatilgan bo'lishi kerak. SSMS asosiy vositasi hisoblanadi, Microsoft SQL Server ma'lumotlar bazalarini rivojlantirish uchun ishlatiladi qaysi. Ushbu muhit bepul, agar sizda yo'q bo'lsa, men sizga ushbu muhitni o'rnatishni yuqoridagi video yo'riqnomada ko'rsataman;

- Ma'lumotlar bazasini loyihalash. Ma'lumotlar [bazasini](#) yaratishga o'tishdan oldin siz uni loyihalashingiz kerak, ya'ni siz saqlaydigan barcha ob'ektlarni aniqlang, ularning xususiyatlarini aniqlang, shuningdek ularni qo'shish, saqlash va o'zgartirish jarayonida ma'lumotlarga nisbatan qo'llaniladigan barcha qoidalar va cheklovlarni aniqlang. Boshqacha qilib aytganda, ma'lumotlar bazasi tuzilishini, unda qanday jadvallar bo'lishini, jadvallar o'rtasida qanday aloqalar bo'lishini va har bir jadvalda qanday ustunlar mavjudligini aniqlashingiz kerak. Bizning holatda, ya'ni. trening davomida bu bosqich yanada rasmiy bo'ladi, chunki yangi boshlovchi ma'lumotlar bazasini to'g'ri loyihalashtira olmaydi. Lekin Ajam bu ma'lumotlar bazasi oxirida kabi qarash kerak qanday aniq fikr holda ma'lumotlar bazasini amalga oshirish uchun, dastlabki dizayn holda ma'lumotlar bazasini yaratish uchun davom etish mumkin emas, deb bilaman lozim, eng ehtimol u ishlamaydi;

- Bo'sh ma'lumotlar bazasini yarating. SQL Server Management Studio muhitida ma'lumotlar bazasini yaratishning ikki yo'li mavjud: birinchisi GUI, ikkinchisi T-SQL tilidan foydalanadi;

- Ma'lumotlar bazasida jadvallar yarating. Ushbu bosqichda siz allaqachon ma'lumotlar bazasiga ega bo'lasiz, ammo u bo'sh bo'ladi, chunki unda hali jadvallar yo'q. Ushbu bosqichda siz jadvallar va tegishli cheklovlarni yaratishingiz kerak bo'ladi;

- Ma'lumotlar bazasini ma'lumotlar bilan to'ldiring. Ma'lumotlar bazasida allaqachon jadvallar mavjud, ammo ular bo'sh, shuning uchun endi siz jadvallarga ma'lumot qo'shishga o'tishingiz mumkin;

- Ma'lumotlar bazasida boshqa ob'ektlarni yarating. Sizda allaqachon ma'lumotlar bazasi, jadvallar va ma'lumotlar mavjud, shuning uchun siz boshqa ma'lumotlar bazasi ob'ektlarini ishlab chiqishingiz mumkin, masalan: biznes qoidalari va dastur mantiq'ini amalga oshirish uchun ishlatiladigan ko'rinishlar, funktsiyalar, protseduralar, Triggerlar.

Bu Microsoft SQL Server va T-SQL tili bilan tanishishni boshlashdan oldin bilishingiz kerak bo'lgan ma'lumotlar bazasini yaratishning umumiy rejasi.

Ushbu maqolada biz 4-bosqichni ko'rib chiqamiz, bu bo'sh ma'lumotlar bazasini yaratish, biz ma'lumotlar bazasini yaratishning ikkala usulini ko'rib chiqamiz: GUI va T-SQL tili yordamida.

Siz allaqachon bajarishingiz kerak bo'lgan dastlabki uchta qadam, ya'ni sizda SQL Server va Management Studio muhiti o'rnatilgan va siz amalga oshirmoqchi bo'lgan namunaviy ma'lumotlar bazasi tuzilishi, aytganimdek, o'quv bosqichida siz ushbu nuqtani o'tkazib yuborishingiz mumkin va quyidagi materiallarda men jadvallarni qanday yaratishni ko'rsataman Microsoft SQL serverida oddiy, ammo ko'proq yoki kamroq haqiqiy tuzilishga ega bo'lsa ham.

Sizga kerak bo'lgan birinchi narsa-SQL Server Management Studio-ni ishga tushirish va SQL-serverga ulanish.

Ma'lumotlar bazasini yaratish buyrug'i ma'lumotlar bazasini yaratish uchun ishlatiladi.

Yangi ma'lumotlar bazasini yaratish uchun SQL Server Management Studio-ni oching. Object Explorer oynasida server topshirig'ini bosib va paydo bo'lgan Menyuda yangi so'rovni tanlang.

SQL iboralarini kiritish uchun Markaziy maydonga quyidagi kodni kiritamiz:

Shu tarzda biz "usersdb" deb nomlanadigan ma'lumotlar bazasini yaratamiz:

Buyruqni bajarish uchun asboblar panelidagi Execute tugmasini yoki F5 tugmasini bosing. Serverda yangi ma'lumotlar bazasi paydo bo'ladi.

Ehtimol, bizda, masalan, boshqa kompyuterda yaratilgan ma'lumotlar bazasi fayli mavjud. Ma'lumotlar bazasi fayli MDF kengaytmasi bo'lgan fayldir va bu fayl printsipial ravishda portlashimiz mumkin. Ammo, agar biz uning kompyuterini MS SQL Server o'rnatilgan holda nusxa ko'chirsak ham, shunchaki nusxalangan ma'lumotlar bazasi serverda ko'rinmaydi. Buning uchun ma'lumotlar bazasini serverga birlashtirish kerak.

Foydalanilgan Adabiyotlar:

1. Nurmamatovich, T. I. (2024, April). BIR QATLAMLI PERCEPTRONNI O'QITISH. In " CANADA" INTERNATIONAL CONFERENCE ON DEVELOPMENTS IN EDUCATION, SCIENCES AND HUMANITIES (Vol. 17, No. 1).
2. Nurmamatovich, T. I. (2024, April). SUN'IY NEYRONNING MATEMATIK MODEL HAMDA FAOLLASHTIRISH FUNKTSIYALARI. In " USA" INTERNATIONAL SCIENTIFIC AND PRACTICAL CONFERENCE TOPICAL ISSUES OF SCIENCE (Vol. 17, No. 1).
3. Nurmamatovich, T. I. (2024, April). SUNIY NEYRON TORLARINI ADAPTIV KUCHAYTIRISH USULI. In " USA" INTERNATIONAL SCIENTIFIC AND PRACTICAL CONFERENCE TOPICAL ISSUES OF SCIENCE (Vol. 17, No. 1).
4. Nurmamatovich, T. I. (2024, April). SUNIY NEYRON TORLARINI ADAPTIV KUCHAYTIRISH USULI. In " USA" INTERNATIONAL SCIENTIFIC AND PRACTICAL CONFERENCE TOPICAL ISSUES OF SCIENCE (Vol. 17, No. 1).

5. Tojimatov, I. N., Olimov, A. F., Khaydarova, O. T., & Tojiboyev, M. M. (2023). CREATING A DATA SCIENCE ROADMAP AND ANALYSIS. PEDAGOGICAL SCIENCES AND TEACHING METHODS, 2(23), 242-250.
6. Тожимаматов, И. Н. (2023). ЗАДАЧИ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОГО АНАЛИЗА ДАННЫХ. PEDAGOG, 6(4), 514-516.
7. Muqaddam, A., Shahzoda, A., Gulasal, T., & Isroil, T. (2023). NEYRON TARMOQLARDAN FOYDALANIB TASVIRLARNI ANIQLASH USULLARI. SUSTAINABILITY OF EDUCATION, SOCIO-ECONOMIC SCIENCE THEORY, 1(8), 63-74.
8. Raximov, Q. O., Tojimatov, I. N., & Xo, H. R. O. G. L. (2023). SUNIY NEYRON TARMOQLARNI UMUMIY TASNIFI. Scientific progress, 4(5), 99-107.
9. Ortiqovich, Q. R., & Nurmamatovich, T. I. (2023). NEYRON TARMOQNI O 'QITISH USULLARI VA ALGORITMLARI. Scientific Impulse, 1(10), 37-46.
10. Tojimatov, I. N., Mamalatipov, O., Rahmatjonov, M., & Farhodjonov, S. (2023). NEYRON TARMOQLAR. Наука и инновация, 1(1), 4-12.

